

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Persediaan Barang (Studi pada salah satu perusahaan retail di Kota Bandung)

Wajib Ginting
STIE Inaba, Bandung.
E-mail: wajib@gmail.com

ABSTRACT

This research departs from identifying problems that occur, which indicate a gap in the inventory of goods. This study aims to determine the effect of the internal control system on the inventory of goods. The research method used is quantitative research methods with simple regression analysis techniques carried out at one of the retail companies in Bandung. The results showed a significant effect of the internal control system on the inventory of goods. The results of this study recommend that the company further improve its internal control system.

Keywords: internal control system, inventory.

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari identifikasi masalah yang terjadi yang mengindikasikan terdapat kesenjangan persediaan barang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh system pengendalian internal terhadap persediaan barang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis regresi sederhana yang dilakukan pada salah satu perusahaan retail di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh signifikan system pengendalian internal terhadap persediaan barang. Hasil penelitian merekomendasikan pihak perusahaan untuk lebih meningkatkan system pengendalian internalnya.

Kata Kunci: sistem pengendalian internal, persediaan barang.

PENDAHULUAN

Di setiap perusahaan besar maupun kecil membutuhkan sistem pengendalian internal

yang tepat untuk sistem persediaan karena persediaan barang memegang peran penting dalam perusahaan berdasarkan menurut PSAK 14 (revisi 2008) persediaan merupakan aset

yang (a) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa; (b) dalam proses produksi untuk penjualan tersebut; (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi dan pemberian jasa.

Penelitian ini berangkat dari data kesenjangan di salah satu perusahaan retail yang menunjukkan dari data laporan persediaan barang diketahui bahwa terdapat permasalahan dimana pada bulan Februari 2019 mengalami selisih barang sebanyak -2 pcs dan pada bulan Maret 2019 hanya selisih -3 pcs. Hal ini bisa disebabkan karena perbedaan tingkat jumlah persediaan barang yang ada di perusahaan dan aktivitas keluar-masuknya barang pada bulan tersebut. Permasalahan tersebut mengindikasikan masih belum efektifnya pelaksanaan system pengendalian persediaannya.

Pengendalian internal berperan dalam sistem informasi akuntansi untuk berjalan dengan baik sebagaimana dalam sebuah teori Susanto (2013:117) menyatakan bahwa: "Pengendalian diperlukan agar sistem berfungsi sesuai dengan yang di harapkan dalam mencapai suatu tujuan. Karena sistem informasi merupakan suatu sistem demikian pula dengan sistem informasi akuntansi, pengendalian sangat diperlukan untuk menjamin bahwa system informasi akuntansi bekerja sesuai dengan yang seharusnya sehingga resiko terhadap

penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan akan dapat dihindari".

Sistem informasi akuntansi persediaan barang sangat penting untuk menyediakan informasi persediaan yang akurat sehingga dapat menunjang keefektifan pengendalian intern persediaan barang perusahaan yang dilaksanakan sesuai prosedur. Dengan itu informasi yang diterima akan berguna bagi manajemen dalam mencapai tujuannya yaitu pengendalian internal yang efektif.

Dari permasalahan tersebut menunjukan bahwa adanya keterkaitan antara sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal persediaan barang seperti pernyataan Susanto (2013:87) yang menyatakan bahwa "Sistem informasi akuntansi merupakan dasar bagi manajer dan non manajer untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dengan dukungan informasi berkualitas dan pengendalian internal yg baik maka tujuan perusahaan akan tercapai dengan baik sehingga menghindari dari resiko-resiko yang mungkin terjadi."

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Badara (2013) menunjukkan poposisi bahwa dengan adanya system pengendalian internal dapat meningkatkan efektifitas audit. Lebih lanjut Mahadeen, Al-Dmour, Obeidat & Tarhini (2016) mengukur system pengendalian internal dalam meningkatkan efektifitas perusahaan dengan menggunakan responden level manajer

sebanyak 151 manajer di Jordan. Cheruiyot (2014) menunjukkan bahwa inventori merupakan salah satu pengeluaran yang besar dalam menyediakan layanan pada konsumen sehingga perlu adanya system pengendalian internal yang efektif untuk meminimalisir pengeluaran tersebut.

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh system pengendalian terhadap persediaan barang. Adapun maksud dan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh system pengendalian persediaan terhadap persediaan barang.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh system pengendalian internal terhadap persediaan barang.

Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan retail di Kota Bandung. Untuk mengukur variable penelitian penelenti menggunakan responden yang merupakan karyawan yang berkaitan dengan system pengendalian internal dan bagian persediaan di perusahaan sebanyak 30 orang karyawan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan kriteria penafsiran dan teknis analisis data korelasi, regresi linier sederhana dan koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh variable penelitian.

HASIL dan PEMBAHASAN

Berdasarkan pada hasil perhitungan korelasi diketahui bahwa terdapat hubungan positif antara system pengendalian internal terhadap persediaan barang sebesar 0.941 dengan nilai sig. 0.000.

Dari hasil analisa koefisien korelasi menggunakan product moment dapat diketahui bahwa koefisien korelasinya adalah sebesar 0,941 (berada pada interval 0,80 – 1,000), jika dilihat lebih lanjut hal ini menunjukan bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara variabel sistem pengendalian internal terhadap persediaan barang.

Adapun hasil regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Regresi Linier Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,046	2,184		2,188	,018
X	,941	,027	,941	14,185	,000

a. Dependent Variable: Y

Dari table 1 dapat diketahui persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 7,046 + 0,904X$$

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa parameter koefisien regresinya 7,046

untuk sistem pengendalian internal. Ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Sistem Pengendalian Internal, maka Persediaan Barang akan mengalami peningkatan 0,904.

Adapun koefisien determinasi diketahui sebesar 0,8172 atau sebesar 81,72%, sedangkan sebesar 0,1828 atau sebesar 18,72% disebabkan oleh factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahadeen, Al-Dmour, Obeidat & Tarhini (2016) yang menyatakan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya diperoleh hasil pengaruh sistem pengendalian internal persediaan barang sebesar 0,885 atau 88,5% dan sisanya 11,5% yang mungkin faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini namun kemungkinan berpengaruh terhadap pengendalian internal persediaan barang.

Hasil penelitian membuktikan bahwa dengan adanya system pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan persediaan barang. Sehingga rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar pihak perusahaan dapat menyusun dan membuat system pengendalian internal yang efektif.

bahwa efektivitas proses pengendalian internal; menentukan efektivitas proses distribusi saham internal dan kemudian menentukan levelnya yang mana kebijakan pengendalian internal pada manajerial. Demikian pula Lin (2019) yang membuktikan system pengendalian yang dilakukan oleh Wal-Mart dapat meningkatkan efisiensi ekonomi perusahaan.

REFERENSI

- Badara, M. (2013). Impact of the effective internal control system on the internal audit effectiveness at local government level. *Journal of Social and Development Sciences*, 4(1), 16-23.
- Cheruiyot, S. K. (2014). Effectiveness of Internal Control Systems In Safeguarding Inventory. *Master of Business Administration Kabarak University*.
- Mahadeen, B., Al-Dmour, R. H., Obeidat, B. Y., & Tarhini, A. (2016). Examining the effect of the Organization's Internal Control System on Organizational Effectiveness: A Jordanian empirical study. *International Journal of Business Administration*, 7(6), 22-41.
- Lin, R. (2019). The Importance of Successful Inventory Management to Enterprises-A Case Study of Wal-Mart. *International Conference*

on Management, Finance and Social Sciences
Research (MFSSR 2019)

Susanto, A. (2017). Sistem Informasi Akuntansi.
Lingga Jaya, Bandung.